

TA'LIM MUASSASALARI ODOB-AXLOQ VA PEDAGOGIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARGA O'RGATISH

Masharipov Raxmatulla Beknazarovich

Xorazm viloyati Urganch tumani

Imom Faxriddin ar-Roziy o'rta maxsus islom bilim yurti

ARM rahbari, pedagogika va psixologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida odobnoma darslarida, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalarida pedagogika darslarida oquvchilarni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega ekanligi va zarurligi tushuntirib o'tilgan. Oquvchilarning iqtisodiy fikrlashi bilan birgalikda ayrim muammolarni isloh qilishga orgatish usullari berilgan.

Kalit sozlar: Iqtisod, tahlil, tarbiya, tanqidiy, mantiqiy, tanbeh, tavsiya,.

Bismillahir-Rohmanir-Rohiyim!

Xalqimizda azal-azaldan bir qiziq gap bor edi ya'ni "Avval taom badaz kalom" ya'ni bu degani bugungi zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, "Oldin iqtisod keyin siyosat" degani – bu och kishiga ish buyurish uchun uni oldin qornini to'yg'izish kerak bo'lardi. Shu nuqtai nazardan qaraganda farzandlarimizga va o'quvchi yoshlarimizga iqtisodni yaxshilab o'rgatishimiz kerak, lekin afsuski bugungi kunda iqtisodiy bilim asoslari fani maktablarda ham va undan yuqori ta'limlarda ham qisqartirilib, yo'qotilib borilyapti.

Hozir yurtimizda qish fasli bo'lib, hammamizga ma'lumki qish kunlarida tabiiy gaz va boshqa yoqilg'i maxsulotlari ko'p iste'mol qilinadi. Ya'ni isitish tizimlari ishga tushiriladi bular albatta elektr enrgiyasi va tabiiy gaz va boshqalari bilan bo'ladi. Ayni paytda ko'p joylarda gaz kamligi xattoki poytaxtimiz Toshkentda ham svet o'chib turgani barcha ommaviy axborot vositalari orqali hammaga

ma'lum bo'lib turibdi. Albatta bu muammolar nafaqat davlatimiz rahbarlarini balki har bir O'zbekiston fuqarosini muammosi o'laroq, har birimiz bugungi kunda nafaqat sabr qilishimiz va yaratganga shukur qilishimiz hamda iqtisodni o'rganishimiz tejamkor bo'lishimiz kerak deb bilaman. Buning uchun maktablarda ham, o'rta maxsusda va oliy ta'limda islom iqtisodiyoti fanlarini qisman o'qitish yoki maktablarda odobnoma fanlarida oliy va o'rta maxsus ta'limda esa pedagogika fanlarida islom iqtisodiyoti o'qitilishi ham zarur deb bilaman. Chunki pedagogika fanida tarbiya turlari mavzusida iqtisodiy tarbiya ham keltiriladi. Zero iqtisod fani yoki iqtisodiy mavzularni eng ko'p muqaddas dinimizning asosiy manbalari bo'lmish xadisi shariflarda ham ta'kidlangandir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafu sollallohu alayhi vasallam: "Tejamkorlar muhtoj bo'lmaslar" deya "Agar daryoni bo'yida bo'lsang ham suvni isrof qilma" deya "Eng, iching, kiyining faqat isrof qilmang, takabbur ham bo'lmang" deya bir necha hadislarida tejamkorlikka targ'ib qilib, isrofdan qattiq qaytarganlar. Shuning uchun keying davr olimlari ham iqtisodni yaxshi o'rganishgan va o'rganishgan.

Abu Nasr Farobiy iqtisod so'ziga: "Iqtisod deb mol qadrin bilmoqqa aytilur, mol qadrin bilgan kishi behuda bir tiyin sarflamas, o'rni kelsa so'mni ayamas" deb ta'rif berganlar.

Keyingi yillarda davlatimiz yangi renasansni amalga oshirish uchun va tarixdagi uchunchi uyg'onish davri bo'lishi uchun bor imkoniyatlarini yo'naltirmoqda. Albatta farovon turmushning shartlaridan yana biri Allohning berganiga shukur qilish, haddan oshmaslik, tugyonga ketmaslik va isrofgarchilikka yol qoymaslikdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda: «Yenglar, ichinglar va isrof qilmanglar, albatta. U (Alloh) isrofgarchilikni yoqtirmaydi», degan. Hozirgi yetishmovchilik davrida ham bizda isrof haddan tashqari ekanini gapirib otmasa ham boladi. Yetishtirilgan hosilning tortdan biri isrof etilsa turli marosimlardagi isrofgarchiliklar, oddiy hayotdagi isrof, hammasi toplanib kelib ulkan zarar ekanini har birimiz yaxshi tushunib yetmogimiz kerak.

«Toho» surasida Alloh taolo: «Sizlarga rizq qilib berilgan narsalarning poklaridan yeng va tugyonga ketmang (haddingizdan oshmang) (agar shunday bolsa) sizlarga gazabim tushishiga sabab boladi», deydi. Ha, noshukurlik, haddan oshish, tostopolonlar Allohning gazabiga duchor etadi.

Uzoqqa borishning keragi yoq, hozirgi kunimizga nazar solaylik: noshukrlik va topolon markazlarida zilzila, boshqa tabiiy ofatlar, markablarning toqnashuvlari, halokatga uchrashlari va hokazolar tinmay roy berib turibdi. Alloh taolo oshandoq joylardan hech bolmasa barakani kotarib qoyadi. Buni Moskva shahri misolida korish mumkin odamlar ochkoz bolib qolishgan, baraka yoq, yeydi-yu toymaydi. Boshqa joylarda ham baraka kotarilsa, avval bir tishlam nonga toyadigan odam ikki-uch burda non yeydigan bolib qoladi. Bu haqda Qur'oni Karimning «Nahl» surasida shunday deyiladi: «Alloh bir tinch-omon, xotirjam diyorni misol keltiradi, u (diyor) ning rizqi tokis bolib, turli makonlardan kelib turadi. Bas Allohning ne'matlariga u (diyor) kufron (noshukrlik) qildi. Shu sababli Alloh taolo ularga ochlik va xavf-xatar libosini kiygazdi». Bundoq holatlardan barchamizni Alloh taoloning ozi saqlasin!

Foydalanilgan adabiyotlar:

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Qur’oni karim” O’zbek tilidagi ma’nolari tarjimasini kitobi 2015 yil.

Abu Nasr Farobiy. “Fozil odamlar shahri” 2016 yil.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Bozor va unga bo’g’liq masalalar” kitobi 2020 yil.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Isrof” kitobi 2022 yil.